

Афанасьев А.А., Пономарева О.С.
Москва, ЦЭМИ РАН

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ВВП РОССИИ В ВЫЧИСЛИМОЙ МОДЕЛИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

*Исследование подготовлено при финансовой поддержке РФФИ,
проект 20-010-00629.*

Транспортно-коммуникационная инфраструктура имеет важное народнохозяйственное значение. Президент России в своем послании Федеральному Собранию подчеркнул, что модернизация и развитие инфраструктуры имеет большое значение для укрепления каркаса страны, дает импульс развитию территорий (включая Севастополь и Крым), способствует росту экономики. В частности, железнодорожный Крымский мост, который был введен в действие в 2019–2020 гг., дал мощный импульс развитию Республики Крым. Следовательно, разработка эффективных мер государственной политики по устойчивому развитию, модернизации и эффективному использованию производственной инфраструктуры в экономике Российской Федерации на основе современного экономико-математического инструментария является актуальной проблемой.

Коллективом ученых ЦЭМИ РАН (А. Афанасьев, О. Пономарева, М. Бурилина) разработана вычислимая имитационная (CGE) модель российской экономики с производственной инфраструктурой: ее математическая структура, компьютерная реализация, калибровка и сценарные расчеты по анализу влияния производственной инфраструктуры на основные макроэкономические показатели экономики России. Научная значимость модели состоит в том, что модель может служить теоретической основой для разработки более детализированных моделей с производственной инфраструктурой, в том числе в региональном и межотраслевом разрезе. Практическая значимость модели заключается в том, что на ее основе можно вырабатывать эффективные решения, направленные на устойчивое развитие и использование производственной инфраструктуры в экономике России.

Отличительные особенности данной модели от существующих моделей общего экономического равновесия российской экономики, в том числе модели RUSEC академика В.Л. Макарова [1], состоят в следующем. Во-первых, в модели в качестве отдельных экономических агентов выделены отрасли транспорта и связи. Во-вторых, в макроэкономическую производственную функцию включены основные фонды транспорта и

связи, стоимость которых переведена в сопоставимые цены 1990 г. по авторской методологии, изложенной в работе [2]. В-третьих, модель позволит оценить влияние производственной инфраструктуры в целом и отдельных ее составляющих на основные макроэкономические показатели и благосостояние населения России, а также провести оценку эффективности функционирования и использования производственной инфраструктуры на народнохозяйственном уровне.

В рамках разрабатываемой модели мы исследуем в 1990–2021 гг. методом наименьших квадратов производственную функцию [2, 3]

$$Y_t = e^{\alpha} (z_t K_t)^{\beta} L_t^{1-\beta} I_t^{\gamma}, \quad (1)$$

где Y_t – ВВП России в году t , z_t – среднегодовой уровень загрузки производственных мощностей в российской промышленности в году t , K_t – среднегодовая стоимость основных фондов экономики России в году t , L_t – среднегодовая численность занятых в экономике в году t , I_t – среднегодовая стоимость основных фондов транспортно-коммуникационной инфраструктуры (транспорта и связи) в году t . Временные ряды переменных функции за 1990–2021 гг. представлены в таблице 1, причем показатели ВВП и основных фондов представлены в сопоставимых ценах 1990 г. Отметим, что за 2021 г. приведены предварительные статистические данные Росстата.

Результаты эконометрического исследования производственной функции (1) мы представили в таблице 2. Они показывают, что степень при инфраструктуре γ , т.е. эластичность ВВП по ней, возрастает в 2003–2009 гг. с 0,003 до 0,74 и снижается в течение 2009–2021 гг. до 0,18 в 2020 и 2021 гг. (табл. 2, рис. 1). Как можно видеть, эластичность ВВП по инфраструктуре в 2021 г. осталась на уровне 2020 г. По нашему мнению, снижение роли и значимости инфраструктуры в расширенном воспроизводстве народного хозяйства России в 2009–2021 гг. происходило как вследствие довольно низких темпов экономического роста в России (0,72% в 2009–2019 гг., 0,40% в 2009–2020 гг., 0,72% в 2009–2021 гг. против 7,2 % в 2003–2008 гг., рис. 2), так и по причине уменьшения темпов увеличения объемов капитальных вложений в основные фонды транспорта и связи (–0,1% в 2010–2019 гг., –0,8% в 2010–2020 гг. и +0,03% в 2010–2021 гг. против 17,2% в 2003–2009 гг., рис. 3 и 4) [3]. Также снижение влияния инфраструктуры на ВВП подтверждается меньшим тоннажем перевозимых грузов всеми видами транспорта, включая автомобильный, в 2009–2021 гг. по сравнению с 2003–2008 гг. (рис. 5).

Таким образом, результаты эконометрического исследования производственной функции с транспортно-коммуникационной инфраструктурой (1) подтверждают наш предыдущий вывод о том, что для повышения роли инфраструктуры и эффективности ее использования в расширенном воспроизводстве народного хозяйства России необходимо, во-первых, стимулировать темпы экономического роста (обеспечивающие

увеличение использования существующих и вновь введенных инфраструктурных объектов) и, во-вторых, увеличивать капитальные вложения, прежде всего, в узкие места инфраструктуры (тормозящие экономический рост), в том числе на региональном уровне [3].

Таблица 1

Статистические данные для эконометрического исследования
за 1990–2021 гг.

Год	I_t , млн. руб.	K_t , млн. руб.	z_t , %	L_t , тыс. чел.	Y_t , млрд. руб.
1990	265806	1871649	100	75325	644
1991	277320	1957288	100	73848	612
1992	283913	2009054	73	72071	523
1993	288435	2030396	74	70852	478
1994	289518	2014984	61	68484	417
1995	289351	1995229	60	66441	400
1996	289427	1983823	54	65950	386
1997	289773	1967098	54	64639	391
1998	290439	1953216	55	63642	371
1999	291581	1953747	62	63963	394
2000	295215	1962932	66	64517	434
2001	301557	1976006	69	64980	456
2002	309364	1993845	70	65574	477
2003	318011	2015564	73	65979	512
2004	327755	2040209	74	66407	549
2005	340138	2074736	76	66792	584
2006	353854	2119496	78	67174	632
2007	367701	2169707	80	68019	686
2008	383787	2229842	77	68474	722
2009	402597	2292706	65	67463	665
2010	419318	2350079	72	67577	695
2011	439598	2416816	78	67727	725
2012	468506	2499424	79	67968	750
2013	496133	2581327	78	67901	760
2014	520271	2644159	77	67813	765
2015	539786	2673133	75	68389	744
2016	557465	2696319	77	68430	742
2017	572441	2730170	79	68127	753
2018	587159	2762511	78	68016	771
2019	607625	2853595	79	67388	781
2020	626860	2976450	79	65953	757
2021 (предв.)	646590	3080518	84	67155	793

Источники: [3–6], расчеты авторов по методике [2], предварительные данные Росстата за 2021 г.: по основным фондам (<https://rosstat.gov.ru/folder/14304>), по балансу трудовых ресурсов (https://rosstat.gov.ru/labour_force/), по ВВП и его физическому объему (<https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts>).

Таблица 2

Результаты эконометрического исследования методом наименьших квадратов производственной функции народного хозяйства России с учетом инфраструктуры (1) за 1990–2021 гг.

Временной промежуток	Коэффициенты и в скобках t -статистики			R^2	DW
	α	β	γ		
1990–2003	-7,84 (-2,27)	0,83 (10)	0,03 (0,10)	0,91	2,10
1990–2004	-11,15 (-4)	0,87 (11)	0,28 (1,25)	0,91	1,99
1990–2005	-12,94 (-6)	0,89 (11)	0,42 (2,27)	0,92	1,93
1990–2006	-14,18 (-7)	0,90 (12)	0,52 (3)	0,93	1,88
1990–2007	-15,09 (-9)	0,91 (12)	0,59 (4)	0,94	1,83
1990–2008	-16,13 (-11)	0,91 (12)	0,67 (6)	0,95	1,71
1990–2009	-17,01 (-14)	0,89 (12)	0,74 (7)	0,95	1,53
1990–2010	-16,36 (-16)	0,89 (12)	0,69 (8)	0,96	1,69
1990–2011	-15,29 (-14)	0,89 (10)	0,61 (7)	0,95	1,33
1990–2012	-14,28 (-13)	0,86 (9)	0,53 (5)	0,94	1,01
1990–2013	-13,40 (-13)	0,85 (8)	0,47 (5)	0,94	0,82
1990–2014	-12,67 (-12)	0,85 (8)	0,41 (4)	0,93	0,70
1990–2015	-11,97 (-12)	0,87 (8)	0,35 (4)	0,93	0,64
1990–2016	-11,31 (-12)	0,88 (8)	0,30 (3)	0,92	0,57
1990–2017	-10,80 (-11)	0,88 (7)	0,25 (3)	0,91	0,50
1990–2018	-10,46 (-11)	0,88 (7)	0,23 (2,3)	0,91	0,47
1990–2019	-10,12 (-11)	0,87 (7)	0,20 (2,08)	0,91	0,44
1990–2020	-9,81 (-10)	0,85 (6)	0,18 (1,78)	0,90	0,38
1990–2021 (предв.)	-9,61 (-9)	0,80 (6)	0,18 (1,64)	0,89	0,30

Источники: [3], расчеты авторов по функции (1) на основе данных табл. 1.

Рис.1. Эластичность ВВП России по инфраструктуре γ и индекс физического объема ВВП России в 2003–2021 гг. (табл. 1 и 2, [3])

Рис.2. Среднегодовые темпы экономического роста в России (вычислено авторами на основе данных табл. 1 и [3])

Рис.3. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций чистых отраслей транспорта и связи России в 2003–2021 гг. ([3], <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/tab-din-okved.htm>, <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/tab-inv-okved.htm>, расчеты авторов)

Рис.4. Среднегодовые индексы физического объема инвестиций в основной капитал чистых отраслей транспорта и связи России (вычислено на основе данных рис. 3 и [3])

Рис.5. Тоннаж перевозимых грузов всеми видами транспорта и автомобильным транспортом Российской Федерации в 2003–2021 гг. (по данным [3] и Росстата: база данных ЕМИСС www.fedstat.ru)

Список использованной литературы:

1. Макаров В.Л. Вычислимая модель российской экономики (RUSEC). Препринт № wr/99/069. М.: ЦЭМИ РАН, 1999.
2. Афанасьев А. А., Пономарева О. С. Производственная функция народного хозяйства России в 1990-2012 гг. // Экономика и математические методы. 2014. Т. 50, № 4. С. 21–33.
3. Афанасьев А.А., Пономарева О.С. Производственная функция российской экономики с учетом инфраструктуры в 1990–2019 годах // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2021. № 11 (242). С. 6–15.
4. Российский статистический ежегодник. 2020: Стат.сб./Росстат. М., 2020.
5. Российский экономический барометр. 2022. № 2(86).